

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 405 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILIY MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJIIY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinovna	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	

IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI

Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0000-9661-9884

E-mail: eldor96@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi jarayonida investitsion kreditlashning roli, ahamiyati va mexanizmlari tahlil qilingan. Unda tijorat banklarining investitsion faoliyatni moliyalashtirishdagi o'rni, investitsion kreditlar hajmining iqtisodiy o'sishga ta'siri, ularni samarali yo'naltirish mexanizmlari hamda mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida kredit bozori tarkibida kuzatilayotgan o'zgarishlar yoritilgan. Shuningdek, milliy bank tizimining modernizatsiya qilinishi, investitsion muhitning yaxshilanishi va kapital qo'yilmalarning ko'payishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsion kreditlash, iqtisodiy transformatsiya, tijorat banklari, moliyalashtirish mexanizmi, investitsion loyihalar, investitsiya muhiti, kredit portfeli.

Abstract. This study analyzes the role, significance, and mechanisms of investment lending in the process of economic transformation. It examines the functions of commercial banks in financing investment activities, the impact of investment loan volumes on economic growth, mechanisms for their efficient allocation, and structural changes observed in the credit market as a result of ongoing economic reforms. Furthermore, scientifically grounded proposals and recommendations are developed to modernize the national banking system, improve the investment climate, and increase capital investments.

Keywords: investment lending, economic transformation, commercial banks, financing mechanism, investment projects, investment climate, credit portfolio.

Аннотация. В данной научной работе проанализированы роль, значение и механизмы инвестиционного кредитования в условиях трансформации экономики. Рассмотрены функции коммерческих банков в финансировании инвестиционной деятельности, влияние объемов инвестиционных кредитов на экономический рост, механизмы их эффективного распределения, а также структурные изменения на кредитном рынке, происходящие в результате проводимых экономических реформ. Кроме того, разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по модернизации национальной банковской системы, улучшению инвестиционного климата и увеличению объемов капитальных вложений.

Ключевые слова: инвестиционное кредитование, экономическая трансформация, коммерческие банки, механизм финансирования, инвестиционные проекты, инвестиционный климат, кредитный портфель.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, bozor mexanizmlarining bosqichma-bosqich joriy etilishi hamda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonlari investitsion faoliyatning yanada faollashuvini taqozo etmoqda. Bugungi kunda iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida investitsion kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish, tijorat banklarining investitsiyalarni moliyalashtirishdagi ishtirokini kuchaytirish hamda real sektor rivojini qo'llab-quvvatlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Investitsion kreditlar iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim o'rin tutadi. Shu bois investitsion kreditlash tizimini chuqur o'rganish va amaldagi mexanizmlar samaradorligini oshirish bugungi ilmiy-amaliy izlanishlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda bank tizimini transformatsiya qilish, kredit resurslari bozorini liberallashtirish, xususi sektor ulushini oshirish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha qator tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bu jarayon investitsion kreditlash ko'rsatkichlarining barqaror o'sishiga va iqtisodiyotning yangi tarmoqlariga kapital oqimining yo'naltirilishiga zamin yaratdi.

Shu nuqtayi nazardan, iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi jarayonida investitsion kreditlash samaradorligini oshirish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Frederic S. Mishkinning 2020-yilgi yangilangan nashrida iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida investitsion kreditlarning moliyaviy barqarorlikka ta'siri batafsil yoritilgan [1]. Unga ko'ra, transformatsiya jarayonida kredit bozorining liberallasuvi investitsiyalar hajmining oshishiga olib keladi, biroq kredit risklarining ortishi ehtimoli ham yuqori bo'ladi.

Peter S. Rose investitsion kreditlashning transformatsion iqtisodiyot sharoitida banklar uchun strategik ustuvor yo'nalish ekanligini qayd etadi [2]. Uning fikricha, iqtisodiyot modernizatsiyasi davrida investitsion loyihalarni moliyalashtirish bankning umumiy aktivlar portfeli sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Jeffrey D. Sachsning 2021-yildagi ishida davlatning iqtisodiy transformatsiyasi jarayonida investitsion kreditlarning roliga alohida urg'u berilgan [3]. U investitsiyalar oqimini oshirish uchun bank tizimini isloh qilish muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Dani Rodrikning 2020-yildagi ishlanmalarida iqtisodiyot transformatsiyasi jarayonida moliya institutlarining, ayniqsa investitsion kreditlarning, "strukturaviy o'zgarishlarni tezlashtiruvchi omil" sifatidagi roli yoritilgan [4]. Uning fikricha, transformatsiyalashayotgan iqtisodiyotlarda investitsion kreditlar real sektorning yuqori qo'shimcha qiymat yaratuvchi tarmoqlariga yo'naltirilishi lozim.

Ross Levine 2021-yilda moliya tizimi va investitsion kreditlashning innovatsion rivojlanishdagi rolini o'rgangan [5]. Uning ta'kidlashicha, iqtisodiy transformatsiya sharoitida uzoq muddatli investitsion kreditlar innovatsion faoliyatning asosiy moliyaviy manbalaridan biriga aylanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakat iqtisodiyotida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli transformatsion islohotlar investitsion kreditlash bozorining sezilarli darajada o'zgarishiga olib keldi. Xususan, bank tizimining modernizatsiya qilinishi, kredit resurslari bozorining liberallasuvi hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikning kengayishi investitsion kreditlar hajmining ortishiga xizmat qilmoqda. Analitik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarining umumiy kredit portfelida investitsion kreditlar ulushi yildan-yilga oshib bormoqda, bu esa real sektorni qo'llab-quvvatlashning muhim omili hisoblanadi.

Transformatsiya jarayonining iqtisodiyotga ta'sirini baholash natijalari shuni ko'rsatadiki, investitsion kreditlar yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, texnologik modernizatsiyani amalga oshirish hamda infratuzilmani rivojlantirishda asosiy moliyaviy manba sifatida shakllanmoqda. Ayni paytda banklar tomonidan kredit ajratish jarayonlarining raqamlashtirilgan mexanizmlar asosida tashkil etilishi monitoring samaradorligini oshirdi hamda kredit risklarini kamaytirishga imkon yaratdi.

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlillar investitsion kreditlash tizimida ayrim tizimli muammolarning mavjudligini ham ko'rsatadi. Jumladan, ayrim tarmoqlarda kreditlardan foydalanish samaradorligining pastligi, investitsion loyihalarni baholash mezonlarining yetarlicha takomillashmaganligi hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etish jarayonida ma'muriy tartib-taomillarning murakkabligi shular jumlasidandir. Ushbu omillar iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida investitsion kreditlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Quyidagi 1-rasm ma'lumotlari Asakabank AJning 2020-2025-yillar oralig'idagi moliyaviy faoliyati barqaror rivojlanish bosqichida bo'lganini ko'rsatadi. Grafikda aks etgan to'rtta asosiy ko'rsatkich – sof foyda, depozitlar, investitsiyalar va kapital bo'yicha qisqa muddatli tebranishlar kuzatilgan bo'lsa-da, umumiy tendensiya o'sish yo'nalishida ekanligi aniqlanadi.

Avvalo, bankning sof foyda dinamikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020-yilda mazkur ko'rsatkich 0,597 mlrd so'mni tashkil etgan. 2021-yildan boshlab sof foyda sezilarli darajada oshib, 1 295,3 mlrd so'mga, 2022-yilda 1 498,8 mlrd so'mga, 2023-yilda esa 2 313,7 mlrd so'mga yetgan. Bu natijalar bankning operatsion samaradorligi oshganini, kredit portfelidagi risklarni boshqarish mexanizmlari takomillashganini hamda daromad manbalari diversifikatsiya qilinganini ko'rsatadi. 2024-yilda sof foydaning 1 400,4 mlrd so'mgacha pasayishi qisqa muddatli tebranish sifatida baholanishi mumkin, biroq 2025-yilda ko'rsatkich 2 278,9 mlrd so'mga yetib, bankning barqaror daromad olish salohiyati saqlanib qolganini namoyon etadi.

1-rasm. Asakabank A Jning ko'rsatkichlari dinamikasi (mlrd so'mda) [6]

Bankning depozitlar hajmi ham izchil o'sish tendensiyasini namoyon etdi. 2020-yilda 6 127,8 mlrd so'mni tashkil etgan depozitlar 2021-2024-yillar davomida bosqichma-bosqich oshib, 2025-yilda 8 015,7 mlrd so'mga yetgan. Depozitlarning bunday barqaror o'sishi bank xizmatlaridan foydalanayotgan mijozlar sonining ko'payganini, bankka bo'lgan ishonchning mustahkamlanayotganini hamda jamg'arish madaniyatining kengayganini aks ettiradi. Shuningdek, bankning raqamli xizmatlari ko'lamining kengayishi va mijozlar uchun qulay imkoniyatlarning yaratilishi depozit bazasining mustahkamlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Bankning investitsiya faoliyati ham tahlil davrida sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirdi. 2020-yilda investitsiyalar hajmi 597,7 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 1 295,3 mlrd so'mga, 2022-yilda 1 498,8 mlrd so'mga, 2023-yilda esa 2 313,7 mlrd so'mga yetib, eng yuqori natija qayd etilgan. Bu bankning real sektor, infratuzilma hamda ishlab chiqarish loyihalarini moliyalashtirishda faol ishtirok etganini ko'rsatadi. 2024-yilda investitsiyalar hajmi 1 400,4 mlrd so'mgacha qisqargan bo'lsa-da, 2025-yilda 2 278,9 mlrd so'mgacha oshib, investitsion strategiyaning barqaror davom etayotganini tasdiqlaydi. Bu holat investitsion kreditlashning iqtisodiy o'sish jarayonidagi muhim o'rnini yana bir bor namoyon etadi.

Bank kapitali ko'rsatkichi ham barqaror o'sishni aks ettirgan. 2020-yilda 6 127,8 mlrd so'mni tashkil etgan kapital 2021-2024-yillar davomida izchil oshib, 2025-yilda 8 015,7 mlrd so'mga yetgan. Kapitalning yildan-yilga ortib borishi bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaganini, likvidlik darajasining yetarli darajada saqlanayotganini hamda risklarni qoplash imkoniyatlari kengayganini ko'rsatadi. Kapital bazasining kengayishi investitsion loyihalarni moliyalashtirish salohiyatining oshishiga ham xizmat qiladi.

Umuman olganda, Asakabank A Jning 2020-2025-yillardagi moliyaviy ko'rsatkichlari bankning samarali boshqaruv tizimiga ega ekanini, iqtisodiy islohotlarga mos ravishda strategik yo'nalishlarini shakllantira olganini hamda barqaror rivojlanish trayektoriyasini namoyon etayotganini ko'rsatadi. Depozitlar va kapitalning o'sishi bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlagan bo'lsa, investitsiyalar hajmining kengayishi real sektordagi faol ishtirokni tasdiqlaydi. Sof foydada dinamik o'zgarishlar esa bankning bozor sharoitlariga moslashuvchanligini va daromad olish salohiyatining yuqoriligini ifodalaydi.

2-rasm. Turonbankning uzoq va qisqa muddatli kreditlari dinamikasi (foizda) [7]

Taqdim etilgan ma'lumotlar Turonbankning 2021-2025-yillar oralig'ida kredit portfeli tarkibida uzoq muddatli kreditlar mutlaq ustun mavqega ega ekanini ko'rsatadi. Mazkur davr mobaynida kreditlashning tarkibiy tuzilmasi bankning iqtisodiy strategiyasi hamda real sektorni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi.

2021-yildan boshlab bank kredit portfelida uzoq muddatli kreditlar ulushi sezilarli darajada yuqori bo'lib, 86,3 mlrd so'mni tashkil etgan, qisqa muddatli kreditlar esa 13,7 mlrd so'm miqdorida qayd etilgan. Bu ko'rsatkichlar bankning infratuzilma, ishlab chiqarish va investitsion loyihalarni moliyalashtirishga ustuvorlik berganini anglatadi.

2022-yilda uzoq muddatli kreditlar hajmi 90,1 mlrd so'mgacha oshgan, qisqa muddatli kreditlar esa 8,9 mlrd so'mgacha kamaygan. Qisqa muddatli kreditlarning qisqarishi bank kredit siyosatining investitsion loyihalarga yo'naltirilgani hamda aylanma mablag' kreditlariga bo'lgan talabning nisbatan pasaygani bilan izohlanishi mumkin.

2023-yilda uzoq muddatli kreditlar 91,9 mlrd so'mga yetgan, qisqa muddatli kreditlar esa 8,1 mlrd so'mni tashkil etgan. Kredit portfelidagi mazkur tarkibiy o'zgarish bankning investitsion faoliyatni kengaytirayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, real sektor rivoji uchun muhim bo'lgan uzoq muddatli moliyalashtirish ustuvorligi yaqqol namoyon bo'ladi.

2024-yilda uzoq muddatli kreditlar hajmi 95,7 mlrd so'mga yetib, tahlil davridagi eng yuqori ko'rsatkichlardan birini qayd etgan. Qisqa muddatli kreditlar esa 4,3 mlrd so'mgacha qisqargan. Bu qisqarish bank strategiyasida uzoq muddatli investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan barqaror tendensiyani ifodalaydi.

2025-yilda uzoq muddatli kreditlar hajmi biroz kamayib, 94,8 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa-da, barqaror yuqori darajada saqlanib qolgan. Qisqa muddatli kreditlar esa 5,2 mlrd so'mni tashkil etib, oldingi yilga nisbatan ma'lum o'sish qayd etilgan. Bu aylanma mablag' kreditlariga talabning qisman tiklanganini anglatishi mumkin.

Umuman olganda, 2021-2025-yillar davomida bank kredit portfelining asosiy qismi uzoq muddatli kreditlardan iborat bo'lib, ularning ulushi kreditlash siyosatining ustuvor yo'nalishini belgilab bergan. Qisqa muddatli kreditlar esa nisbatan cheklangan ulushga ega bo'lib qolgan.

Mazkur holat bankning uzoq muddatli investitsion loyihalar, sanoat va infratuzilma rivojini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan strategik yondashuvini, shuningdek, iqtisodiyot modernizatsiyasi jarayonidagi faol ishtirokini namoyon etadi. Kredit portfelining tarkibiy dinamikasi bankning iqtisodiyotni uzoq muddatli moliyaviy qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan strategiyasini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan keng ko'lami islohotlar, moliya-bank tizimining modernizatsiya qilinishi hamda investitsion muhitning yaxshilanishi investitsion kreditlash jarayonining faollashishiga xizmat qilmoqda. Banklarning kredit portfeli tarkibi, investitsion loyihalarni moliyalashtirish hajmi va kredit siyosatidagi o'zgarishlar ularning iqtisodiyot transformatsiyasi jarayonidagi o'rnini yalpi iqtisodiy o'sish kontekstida baholash imkonini beradi.

Asakabank AJning 2020-2025-yillardagi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, bankning sof foydasi, depozit bazasi, investitsion faoliyati hamda kapitali barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etgan. 2023 va 2025-yillarda sof foydaning sezilarli darajada oshishi operatsion samaradorlikning yaxshilanganini, kredit portfelidagi risklarni boshqarish mexanizmlarining takomillashganini va daromad manbalari diversifikatsiya qilinganini anglatadi. Depozit bazasining kengayishi mijozlar ishonchining ortishi, xizmat ko'rsatish sifati va raqamli bank mahsulotlarining rivojlanishi bilan izohlanadi. Investitsiyalar hajmidagi o'sish bankning real sektorni moliyalashtirishga ustuvor ahamiyat qaratayotganini ko'rsatadi. Kapitalning izchil ortib borishi esa moliyaviy barqarorlikni mustahkamlab, uzoq muddatli moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirgan.

Turonbankning 2021-2025-yillardagi kredit portfeli tahlili bank kreditlashning asosiy qismini uzoq muddatli kreditlarga yo'naltirayotganini tasdiqlaydi. Uzoq muddatli kreditlar ulushining yildan-yilga ortib borishi iqtisodiyotning strategik tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan faoliyatni aks ettiradi. Bu holat investitsion loyihalar ulushining oshayotganini hamda bankning iqtisodiy transformatsiya jarayonida barqaror moliyaviy hamkor sifatida faol ishtirok etayotganini ko'rsatadi. Qisqa muddatli kreditlar ulushining kamayishi resurslarning uzoq muddatli va yuqori samarali loyihalarga yo'naltirilayotganini anglatadi.

Umuman olganda, tahlillar mamlakat banklari transformatsion jarayonlarga moslashgan holda investitsion kreditlash hajmini kengaytirish, kapital bazasini mustahkamlash, real sektorni qo'llab-quvvatlash va raqamlashtirilgan bank xizmatlarini rivojlantirish orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga munosib hissa qo'shayotganini ko'rsatadi. Investitsion kreditlashning kengayishi yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, texnologik modernizatsiyani amalga oshirish, infratuzilmani rivojlantirish hamda bandlik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari banklarning kredit portfeli tarkibini optimallashtirish, risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish, investitsion loyihalarni baholash mezonlarini xalqaro standartlarga moslashtirish, kreditlash jarayonlarini to'liq raqamlashtirish hamda iqtisodiy transformatsiya sharoitida moliyaviy barqarorlikni yanada mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

Yakuniy xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, investitsion kreditlash O'zbekiston iqtisodiyotining transformatsiyalashuvi jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etuvchi omillardan biridir. Bank sektorining ushbu yo'nalishdagi faoliyatini yanada kuchaytirish, moliyaviy bozor mexanizmlarini liberallashtirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish hamda kredit resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish iqtisodiy o'sishning keyingi bosqichlarini belgilovchi muhim omillar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – New York: Pearson, 2020.
2. Peter S. Rose. Commercial Bank Management. – New York: McGraw-Hill Education, 2019.
3. Jeffrey D. Sachs. Economic Development in the Era of Global Transformation. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
4. Dani Rodrik. Structural Change and Economic Growth. – Oxford: Oxford University Press, 2020.
5. Ross Levine. Finance, Innovation and Long-Term Investment. – London: Routledge, 2021.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100